

· 循证理论与实践 ·

生存资料的二次研究系列之五：三级随机效应Meta分析模型在预后相关Meta分析中的应用

孟详喻^{1,2}, 周新雨³, 李胜^{1,2}, 翁涛^{1,2}, 曾宪涛^{1,2}

【摘要】 医学研究中的结局指标往往不止一个。在涉及长期随访的研究中, 时间-事件 (TTE) 结局往往有多个, 如无进展生存与总生存。上述结局指标之间存在关联, 分开合并的结果会增加I类错误概率。以三级随机效应Meta分析模型针对多个相互关联的TTE结局进行Meta分析的方法, 可以在一定程度上避免上述问题。

【关键词】 三级随机效应Meta分析模型; Meta分析; 预后

【中图分类号】 R4 **【文献标志码】** A **【文章编号】** 1674-4055(2016)05-0513-04

Application of 3-level random-effects Meta-analysis model in prognosis-related Meta-analysis MENG Xiang-yu*, ZHOU Xin-yu, LI Sheng, WENG Hong, ZENG Xian-tao. *Center for Evidence-Based and Translational Medicine, Zhongnan Hospital, Wuhan University, Wuhan 430071, China.

Corresponding author: ZENG Xian-tao, E-mail: zengxiantao1128@163.com

【Abstract】 Multiple outcomes are often involved in medical research. In studies concerning long term follow-up, generally multiple time-to-event (TTE) outcomes are investigated, for example, progression-free survival and overall survival. These outcomes are correlated with each other, and split-and-merge results will increase the probability of type I error. The 3-level random-effects Meta-analysis model is used in the Meta-analysis on multiple correlated TTE outcomes may prevent above mentioned problems.

【Key words】 Three-level random-effects Meta-analysis model; Meta-analysis; Prognosis

在涉及长期随访的研究中, 时间-事件 (time-to-event, TTE) 结局往往有多个。涉及TTE资料的研究一般会对无进展生存 (progression-free survival, PFS) 与总生存 (overall survival, OS) 这两个结局指标进行分析与报道^[1,2]。无进展生存的终点事件为疾病进展或死亡, 总生存的终点事件为死亡^[1]。显然这两个指标间存在内在联系。如果单独进行合并, 则会使犯I类错误的概率增加而得出不正确结论^[3-5]。使用三级随机效应Meta分析模型对相互关联的结局变量资料进行合并能够避免上述问题。尤其是在PFS与OS等预后指标的合并结果存在差异的情况下, 以三级模型进行分析有助于对预后进行综合判断^[5]。另一方面, 由于绝大多数文献中缺乏上述结局指标之间的具体相关信息 (抽样协方差矩阵), 因而无法进行多元Meta分析^[5-7]。本文首先对三级随机效应Meta分析模型进行简要的介绍, 之后通过实例分析展示以R软件实现相关分析的方法。

1 三级随机效应Meta分析模型简介

1.1 传统随机效应模型 传统的随机效应Meta分析

作者单位: ¹ 430071 武汉, 武汉大学中南医院循证与转化医学中心; ² 430071 武汉, 武汉大学循证与转化医学中心; ³ 400016 重庆, 重庆医科大学第一附属医院神经内科

通讯作者: 曾宪涛, E-mail: zengxiantao1128@163.com.

doi: 10.3969/j.issn.1674-4055.2016.05.01

模型可以表示为下方所示的二级结构:

$$\text{第一级: } f_j = \beta + u_j$$

$$\text{第二级: } y_j = f_j + e_j$$

其中 β 为效应的人群参数即人群的真实效应, y_j 为研究j实际观察到的效应, u_j 与 e_j 则分别表示研究j的随机效应 (即研究j的真实效应与人群真实效应间的差异) 与抽样误差。 $u_j \sim N(0, \tau^2)$, τ^2 即不同研究真实效应的方差, 反映了不同研究间异质性。 $e_j \sim N(0, v_j)$ 则反映研究j的随机误差。一般情况下Meta分析假设 u_j 与 e_j 相互独立, 则上述二级结构可以合并为 $y_j = \beta + u_j + e_j$ 。在 u_j 与 e_j 独立的前提条件下 (一般情况下均作此假设), y_j 的方差可以表示为 $\text{Var}(y_j) = \tau^2 + v_j$ 。 $u_j = 0$ 是该模型的一种特殊情形, 也就是所谓的固定效应模型。可以看出, 固定效应模型只是随机效应模型的降维, 研究间异质性越小二者越接近。随机效应模型需要对两个参数即 β 与 τ^2 进行估计。除最大似然估计以外, 需首先估计异质性参量 τ^2 而后对 β 进行估计。为量化异质性程度的大小, 一般采用 I^2 统计量, 其计算公式为 $I^2 = \frac{\tau^2}{\tau^2 + \bar{v}}$, \bar{v} 为研究内随机抽样误差, I^2 的意义为研究间异质性占全部变异的比例^[8]。一般采用Cochran于1954年提出的Q检验方法进行异质性检验^[9]。

1.2 三级随机效应模型 用于同时处理多个相关结局变量的三级随机效应Meta分析模型可以表示为:

第一级: $y_{ij} = \theta_{ij} + e_{ij}$
 第二级: $\theta_{ij} = f_j + u_{(2)ij}$
 第三级: $f_j = \beta + u_{(3)j}$

其中 θ_{ij} 为第j个研究的第i个结局的真实效应, e_{ij} 为其抽样误差; β 则为i个相互关联的结局指标在人群中的综合平均效应, f_j 则为研究j所对应的该效应的真实值。其中 $u_{(2)ij} \sim N(0, \tau^2_{(2)})$ 且 $u_{(3)j} \sim N(0, \tau^2_{(3)})$, $\tau^2_{(2)}$ 与 $\tau^2_{(3)}$ 分别反映第二级与第三级的异质性。假设对任意给定的i、j有 e_{ij} 、 $u_{(2)ij}$ 及 $u_{(3)j}$ 相互对立, 且不同的 $u_{(3)j}$ 之间及不同的 $u_{(2)ij}$ 之间相互独立, 则上述三级模型可以合并为 $y_{ij} = \beta + u_{(2)ij} + u_{(3)j} + e_{ij}$, y_{ij} 的方差可以表示为 $\text{Var}(y_{ij}) = \tau^2_{(2)} + \tau^2_{(3)} + v_{ij}$ 。可见三级模型结构中的 θ_{ij} 与 f_j 为潜变量, 通过该模型进行Meta分析只对 β 、 $\tau^2_{(2)}$ 与 $\tau^2_{(3)}$ 这三个参数进行估计; 效应量参数的估计只有一个, 即综合了多个结局指标的人群综合平均效应, 而原始研究中各结局指标的具体意义将丢失而整合为单个具有某种抽象意义的指标。举例说明, 对一系列研究的OS与PFS两个预后相关结局进行三级Meta分析, 合并结果不再具有OS与PFS的具体定义而只代表预后这一抽象概念。在异质性量化方面, 三级模型中分别以 $I^2_{(2)} = \frac{\hat{\tau}^2_{(2)}}{\hat{\tau}^2_{(2)} + \hat{\tau}^2_{(3)} + \hat{v}}$ 与 $I^2_{(3)} = \frac{\hat{\tau}^2_{(3)}}{\hat{\tau}^2_{(2)} + \hat{\tau}^2_{(3)} + \hat{v}}$ 来表示第二级与第三级异质性占全部变异的比。由于在同质性零假设下三级模型将自动降维等同于二级模型, Cochran Q检验可直接应用于三级模型的异质性检验。由于篇幅有限加之该模型的方法学基础较为复杂, 在此不做进一步说明。感兴趣的读者请参阅相关文献资料^[5]。

2 实例剖析

2.1 原始研究资料 本实例的研究数据来源于一项对比埃罗替尼与传统化疗用于晚期非小细胞肺癌的疗效的Meta分析^[10]。共纳入14项研究^[11-25], 其中14篇对PFS进行了分析^[11-25], 13篇对OS进行了分析^[11,12,14-25], 纳入文献的基本信息如表1所示。

2.2 三级随机效应模型Meta分析的实现 使用R软件3.2.2^[26]及metaSEM程序包^[27]进行分析。在进行具体分析前为读取方便, 需首先求得风险比HR的对数值log_eHR并根据95%可信区间计算出风险比对数值的抽样方差Var(log_eHR)即标准误的平方, 计算方法如下:

$$\log_e HR = \ln(HR)$$

$$\text{Var}(\log_e HR) = \left(\frac{\ln(ULCI) - \ln(LLCI)}{1.96 \times 2} \right)^2$$

其中HR为风险比, ULCI与LLCI分别为95%可信区间的上限与下限。为方便读取及后续分析, 将转化后数据的格式进行整理, 部分数据如表2所示。表中“author”、“logHR”、

表1 实例分析中纳入文献的基本信息

第一作者	发表年份	PFS			OS		
		HR	95%CI	95%CI	HR	95%CI	95%CI
			下限	上限		下限	上限
Lee ^[11]	2013	0.99	0.70	1.40	1.44	0.94	2.21
Ciuleanu ^[12]	2012	1.21	1.04	1.42	0.96	0.78	1.19
Gridelli ^[13]	2012	1.53	1.31	1.77	NA	NA	NA
Heigener ^[14]	2014	1.6	1.22	2.09	1.24	0.90	1.71
Karampeazis ^[15]	2013	1.21	0.91	1.61	0.99	0.80	1.22
Kawaguchi ^[16]	2014	1.22	0.97	1.55	0.91	0.68	1.22
Kelly ^[17]	2012	0.84	0.61	1.14	0.87	0.62	1.23
Lilenbaum ^[18]	2008	1.45	0.98	2.15	1.73	1.09	2.73
Perol ^[19]	2012	1.26	1.05	1.52	0.99	0.78	1.28
Rosell ^[20]	2012	0.37	0.25	0.54	1.04	0.65	1.68
Zhou ^[21,22]	2011	0.16	0.10	0.26	1.19	0.83	1.71
Wu ^[23]	2015	0.42	0.27	0.66	0.91	0.63	1.31
Chen ^[24]	2012	0.64	0.43	0.96	0.92	0.60	1.42
Stinchcombe ^[25]	2011	1.03	0.75	1.42	0.91	0.60	1.38

注: HR: 风险比; PFS: 无进展生存; OS: 总生存; CI: 可信区间; NA: 无相关数据

表2 整理后的原始数据表

author	logHR	v_logHR	study_id	outcome
Lilenbaum	0.371564	0.040171	1	PFS
Lilenbaum	0.548121	0.054857	1	OS
Zhou	-1.83258	0.059415	2	PFS
Zhou	0.173953	0.034001	2	OS
Stinchcombe	0.029559	0.026517	3	PFS
Stinchcombe	-0.09431	0.045146	3	OS
...
...
Gridelli	0.425268	0.005894	5	PFS
Kawaguchi	0.198851	0.014297	13	PFS
Kawaguchi	-0.09431	0.022234	13	OS
Wu	-0.8675	0.051991	14	PFS
Wu	-0.09431	0.034876	14	OS

“v_logHR”、“study_id”与“outcome”分别代表第一作者姓氏、HR的对数、HR对数值的抽样方差、研究编号和结局指标。

将上述数据读入R软件, 存入名称为“chemo”的对象中, 具体操作方法见专著^[28]。输入以下命令进行分析:

```
library(metaSEM)
result<-meta3(logHR, v_logHR, study_id,
data=chemo)
summary(result)
```

结果显示 β 的点估计与95%可信区间为-0.0373436与(-0.2100761, 0.1353888), 其内涵为综合考虑了PFS与OS的预后风险比的对数值。相应的风险比为0.96, 95%可信区间为(0.81, 1.14)。异质性方面, $\tau^2_{(2)}$ 与 $\tau^2_{(3)}$ 分别为0.1739与0.0027, 相应的 $I^2_{(2)}$ 与 $I^2_{(3)}$ 分别为0.8813与0.0138, 二者之和为0.8951, 反推计算出随机误差占全部变异的比率为0.1049。异质性Q检验 $P < 0.001$ 。

根据实例分析的结果, 可以得出如下结论: 埃罗替尼组预后略优于传统化疗组, 差异无统计

学显著性, Meta分析检测到客观的异质性, 但就“预后”这一抽象指标而言, 不同研究间异质性较小(不到随机误差的15%)。

2.3 扩展分析 还可利用三级模型将反映预后即远期疗效的OS、PFS指标与反映早期疗效的指标进行合并, 汇总得出综合反映“疗效”这一抽象概念的分析结果。在此特别提醒读者, 由于OS与PFS的终点事件为死亡及疾病进展, 为有害事件; 但总有效率ORR的终点事件为有效, 为有益事件, 因此应选择无效率NRR作为早期疗效的评价指标, 其效应量选用相对危险度RR; 那么, 若合并结果 <1 则说明埃罗替尼组“疗效”比传统化疗组好, 反之亦然。囿于篇幅有限, 具体数据在此不列表展示, 请感兴趣的读者自武汉大学中南医院循证与转化医学中心官网(<http://www.whuzncebtm.com/>)的“资料下载”一栏下载。

R软件的操作方法基本同前, 在此不做进一步说明。经过计算分析, 合并后的“疗效”效应量及其95%可信区间分别为0.95与(0.80, 1.13), 可见埃罗替尼相比传统化疗的“疗效”略优, 但差异很小且非显著。 $I^2_{(2)}$ 与 $I^2_{(3)}$ 分别为0.5171与0.4372, 异质性Q检验 $P<0.001$ 。

至此, 可能有读者要问, 既然能够通过三级模型将多个相互关联的结局指标数据汇总为单个抽象结局指标的合并结果, 那么能否通过三级模型得出每一个结局指标的合并值从而校正单独合并过程中可能被低估的标准误及可能增大的I类错误风险呢? 答案是肯定的。通过设置哑变量, 将 $y_{ij} = \beta + u_{(2)ij} + u_{(3)ij} + e_{ij}$ 模型中的截距项 β 进行分解即可。

以上述分析实例为例, 通过设置三个哑变量 X_1 、 X_2 与 X_3 将参数 β 分解为三个参数 γ_1 、 γ_2 与 γ_3 , 即 $\beta = \gamma_1 \times X_1 + \gamma_2 \times X_2 + \gamma_3 \times X_3$, 则模型可改写为 $y_{ij} = \gamma_1 \times X_1 + \gamma_2 \times X_2 + \gamma_3 \times X_3 + u_{(2)ij} + u_{(3)ij} + e_{ij}$ 。分别令ORR、PFS与OS对应的哑变量取值为向量(1, 0, 0)、(0, 1, 0)与(0, 0, 1), 则 γ_1 、 γ_2 与 γ_3 分别对应ORR、PFS与OS之合并后的效应量。整理好的数据在此不作具体展示, 请感兴趣的读者自武汉大学中南医院循证与转化医学中心官网的“资料下载”一栏下载。将数据载入R, 存入名称为“chemo1”的对象中, 输入如下命令进行运算分析:

```
result<- meta3 (y = logES, v = v_logES, cluster = study_id, x = cbind(x1, x2, x3), intercept.constraints = 0, data = chemo1)
```

结果显示, 合并后无效率的RR及其95%CI为0.90(0.70, 1.14), PFS与OS的HR及其95%CI分别为0.90(0.72, 1.12)与1.06(0.84, 1.34),

而上述结局指标以传统随机效应模型分开合并的结果依次为0.98(0.89, 1.08)、0.89(0.69, 1.13)与1.02(0.94, 1.12)。

3 结语

临床研究中使用多个结局指标几乎是常态, 而这些研究指标之间很可能存在内在关联。这种结局指标间的相关关系在预后分析中尤为显著。预后研究中所使用的PFS和OS等指标存在天然的内在相关性, 其原因主要在于两个方面: 一是结局事件的共享, 如PFS的终点事件包含了OS的终点事件; 二是研究样本的共享, 所有这些结局指标的测量值均来自于同一样本^[3,4,6]。在进行Meta分析时, 应考虑这种内在相关关系, 忽略的话将有可能导致统计推断出现偏倚^[3-5]。具体来讲, 如果将相互关联的结局指标视为相互独立的指标, 则将造成部分信息的重复利用, 从而低估标准误而增大I类错误概率^[3,5]。有学者就涉及多个内在相关结局的Meta分析的处理方法进行了探讨, 如将单个研究的不同结局指标整合为单个结局指标后合并或仅选取单个结局指标等, 这些方法各有利弊, 在此不做赘述^[5-7]。由于原始文献对于TTE指标的报告大多仅限于HR及其95%CI, 缺少抽样协方差的信息且无法根据其他信息对其进行估计, 传统的多元Meta分析不适用于多个内在相关TTE结局的合并^[3-7]。

本文推荐的三级Meta分析在方法学上近似于多元Meta分析, 综合了不同多重结局常规处理方法的优点, 既能够整合不同结局的信息用于反映某抽象概念的效应, 亦可通过参数分解对单一结局指标的效应进行校正估计, 而在异质性分析方面基本沿袭了传统Meta分析的策略, 便于研究者掌握。根据我们长期文献阅读的经验, 有不少Meta分析在处理TTE结局时并未考虑到这些结局指标内在的相关性, 其分析结果有可能存在偏倚。建议预后相关二次研究的读者们在今后的研究工作中注意这一问题, 使用本文介绍的模型及软件操作方法以确保分析结果的准确与可靠。

参考文献

- [1] 孟详喻, 田国祥, 仇成凤, 等. 生存资料的二次研究系列之三: 预后相关的二次研究的基本概念介绍[J]. 中国循证心血管医学杂志, 2016, 8(3): 257-9.
- [2] 孟详喻, 方程, 李妙竹, 等. 生存资料的二次研究系列之四: 预后相关系统评价/Meta分析的文献计量学研究[J]. 中国循证心血管医学杂志, 2016, 8(4): in press.
- [3] Tinsley HEA, Brown ED. Handbook of applied multivariate statistics and mathematical modeling[M]. Orlando: Academic Press, 2000.
- [4] Berkey CS, Anderson JJ, Hoaglin DC. Multiple-outcome meta-analysis of clinical trials[J]. Stat Med, 1996, 15(5): 537-57.
- [5] Van den Noortgate W, Lopez-Lopez JA, Marín-Martínez F, et al. Three-level meta-analysis of dependent effect sizes[J]. Behav Res

- Methods, 2013, 45(2):576-94.
- [6] Arends LR, Vokó Z, Stijnen T. Combining multiple outcome measures in a meta-analysis: an application[J]. *Stat Med*, 2003, 22(8):1335-53.
- [7] Berkey CS, Hoaglin DC, Antczak-Bouckoms A, *et al.* Meta-analysis of multiple outcomes by regression with random effects[J]. *Stat Med*, 1998, 17(22):2537-50.
- [8] Higgins JP, Thompson SG. Quantifying heterogeneity in a meta-analysis[J]. *Stat Med*, 2002, 21(11):1539-58.
- [9] Cochran WG. The combination of estimates from different experiments[J]. *Biometrics*, 1954, 10(1):101-29.
- [10] Ma H, Tian X, Zeng XT, *et al.* The Efficacy of Erlotinib Versus Conventional Chemotherapy for Advanced Nonsmall-Cell Lung Cancer: A PRISMA-Compliant Systematic Review With Meta-Regression and Meta-Analysis[J]. *Medicine (Baltimore)*, 2016, 95(2):e2495.
- [11] Lee DH, Lee JS, Kim SW, *et al.* Three-arm randomised controlled phase 2 study comparing pemetrexed and erlotinib to either pemetrexed or erlotinib alone as second-line treatment for never-smokers with non-squamous non-small cell lung cancer[J]. *Eur J Cancer*, 2013, 49(15):3111-21.
- [12] Ciuleanu T, Stelmakh L, Cicens S, *et al.* Efficacy and safety of erlotinib versus chemotherapy in second-line treatment of patients with advanced, non-small-cell lung cancer with poor prognosis (TITAN): a randomised multicentre, open-label, phase 3 study[J]. *Lancet Oncol*, 2012, 13(3):300-8.
- [13] Gridelli C, Ciardiello F, Gallo C, *et al.* First-line erlotinib followed by second-line cisplatin-gemcitabine chemotherapy in advanced non-small-cell lung cancer: the TORCH randomized trial[J]. *J Clin Oncol*, 2012, 30(24):3002-11.
- [14] Heigener DF, Deppermann KM, Pawel J, *et al.* Open, randomized, multicenter phase II study comparing efficacy and tolerability of Erlotinib vs. Carboplatin/Vinorelbine in elderly patients (>70 years of age) with untreated non-small cell lung cancer[J]. *Lung Cancer*, 2014, 84(1):62-6.
- [15] Karampeazis A, Voutsina A, Souglakos J, *et al.* Pemetrexed versus erlotinib in pretreated patients with advanced non-small cell lung cancer: A Hellenic Oncology Research Group (HORG) randomized phase 3 study[J]. *Cancer*, 2013, 119(15):2754-64.
- [16] Kawaguchi T, Ando M, Asami K, *et al.* Randomized phase III trial of erlotinib versus docetaxel as second- or third-line therapy in patients with advanced non-small-cell lung cancer: Docetaxel and Erlotinib Lung Cancer Trial (DELTA)[J]. *J Clin Oncol*, 2014, 32(18):1902-8.
- [17] Kelly K, Azzoli CG, Zatloukal P, *et al.* Randomized phase 2b study of pralatrexate versus erlotinib in patients with stage IIIB/IV non-small-cell lung cancer (NSCLC) after failure of prior platinum-based therapy[J]. *J Thorac Oncol*, 2012, 7(6):1041-8.
- [18] Lilenbaum R, Axelrod R, Thomas S, *et al.* Randomized phase II trial of erlotinib or standard chemotherapy in patients with advanced non-small-cell lung cancer and a performance status of 2[J]. *J Clin Oncol*, 2008, 26(6):863-9.
- [19] Perol M, Chouaid C, Perol D, *et al.* Randomized, phase III study of gemcitabine or erlotinib maintenance therapy versus observation, with predefined second-line treatment, after cisplatin-gemcitabine induction chemotherapy in advanced non-small-cell lung cancer[J]. *J Clin Oncol*, 2012, 30(28):3516-24.
- [20] Rosell R, Carcereny E, Gervais R, *et al.* Erlotinib versus standard chemotherapy as first-line treatment for European patients with advanced EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer (EURTAC): a multicentre, open-label, randomised phase 3 trial[J]. *Lancet Oncol*, 2012, 13(3):239-46.
- [21] Zhou C, Wu YL, Chen G, *et al.* Erlotinib versus chemotherapy as first-line treatment for patients with advanced EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer (OPTIMAL, CTONG-0802): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 study[J]. *Lancet Oncol*, 2011, 12(8):735-42.
- [22] Zhou C, Wu YL, Chen G, *et al.* Final overall survival results from a randomised, phase III study of erlotinib versus chemotherapy as first-line treatment of EGFR mutation-positive advanced non-small-cell lung cancer (OPTIMAL, CTONG-0802)[J]. *Ann Oncol*, 2015, 26(9):1877-83.
- [23] Wu YL, Zhou C, Liang CK, *et al.* First-line erlotinib versus gemcitabine/cisplatin in patients with advanced EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer: analyses from the phase III, randomized, open-label, ENSURE study[J]. *Ann Oncol*, 2015, 26(9):1883-9.
- [24] Chen YM, Tsai CM, Fan WC, *et al.* Phase II randomized trial of erlotinib or vinorelbine in chemo-naïve, advanced, non-small cell lung cancer patients aged 70 years or older[J]. *J Thorac Oncol*, 2012, 7(2):412-8.
- [25] Stinchcombe TE, Peterman AH, Lee CB, *et al.* A randomized phase II trial of first-line treatment with gemcitabine, erlotinib, or gemcitabine and erlotinib in elderly patients (age ≥ 70 years) with stage IIIB/IV non-small cell lung cancer[J]. *J Thoracic Oncology*, 2011, 6(9):1569-77.
- [26] R Core Team. R: A language and environment for statistical computing [Internet]. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2015. [cited 2016 Mar 11]. Available from: <https://www.R-project.org/>
- [27] Cheung MWL. metaSEM: An R Package for Meta-Analysis using Structural Equation Modeling[J]. *Frontiers in Psychology*, 2015, 5:1521.
- [28] 曾宪涛, 张超. R与Meta分析[M]. 北京: 军事医学科学出版社, 2015.

本文编辑: 姚雪莉

欢迎投稿, 欢迎订阅!

中国科技核心期刊, 科技论文统计源期刊

E-mail: ebcvm_cj@126.com;

网址: www.ebcvm.com/www.ebcvm.org